

Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 2020. – № 3(123). – С. 79-86. – EDN NPTSZL.

11. Платформа поддержки инфраструктурных проектов «РОСИНФРА». [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://rosinfra.ru/project> (дата обращения 24.08.2023).

УДК 332.13
DOI

ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА

ПЕТРУШЕВСКИЙ Ю.Л.,

**д-р экон. наук, профессор
зав. кафедрой учета и аудита;**

ВЕРИГА А.В.

**д-р экон. наук, проф., профессор кафедры
учёта и аудита**

ГРЯЗЕВА М.С.

старший преподаватель

кафедры финансов

ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»

Донецк, Донецкая Народная

Республика, Российская Федерация

В данной статье рассмотрены основные методические подходы к обоснованию выбора стратегии формирования конкурентного потенциала производственных предприятий. Выделены основные проблемы строительного комплекса ДНР и процессы методики выбора стратегии формирования конкурентного потенциала предприятия.

***Ключевые слова:** финансовое планирование, стратегическое планирование, стратегия формирования конкурентного потенциала, конкуренция, производственные предприятия, строительный комплекс.*

FORMATION OF THE COMPETITIVE POTENTIAL OF THE REGION

PETRUSHEVSKY Y.L.

Doctor of Economics, Professor,

**Head of the Department of
accounting and auditing;**

VERIGA A.V.

**Doctor of Economic Sciences, Professor,
Professor of the Department of Accounting and
Auditing
GRYAZEVA M.S.
senior lecturer
finance departments
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

In this article discusses the main methodological approaches to substantiating the choice of a strategy for the formation of the competitive potential of manufacturing enterprises. The main problems of the DPR construction complex and the processes of the methodology for choosing a strategy for the formation of the competitive potential of the enterprise are highlighted.

Keywords: financial planning, strategic planning, strategy of formation of competitive potential, competition, manufacturing enterprises, construction complex.

Актуальность и постановка задачи Сложившиеся экономико-политические условия, в которых сегодня работают производственные предприятия Донецкой Народной Республики можно охарактеризовать как нестабильные и турбулентные, поскольку продолжаются военные действия нарушение устоявшихся хозяйственных связей, статус молодого государства обуславливают трудности снабжения и сбыта продукции, финансирования основной деятельности и множество проблем взаимодействия с контрагентами. Развитие современной экономики, обусловленное происходящими в настоящее время трансформационными процессами и обострением конкурентной борьбы, опирается на стратегическое планирование, осуществляемое на всех уровнях управления предприятием. Одну из ключевых ролей в процессе стратегического управления и планирования играет формирование и использование конкурентного потенциала, что становится для предприятия одним из условий выживания и развития в долгосрочной перспективе. Конкурентный потенциал в современных условиях становится решающим фактором обеспечения конкурентных преимуществ, создания и поддержки желаемой конкурентной позиции предприятия на целевых рынках.

Анализ последних исследований и публикаций. Рассмотрению вопросов стратегии конкурентного потенциала на

предприятию посвящено большое количество работ как зарубежных, так и отечественных авторов, среди которых следует выделить Д. Аакера, И. Ансоффа, М. Армстронга, Ф. Котлера, М.Х. Мескона, Г. Минцберга, М. Портера, А. Томпсона, А. Чандлера, Л.В. Балабанову, В.В. Баскакова, С.А. Гаврилюк, Е.П. Голубкова, В.А. Наумова, М.А. Рябову и многих других. Анализ существующих подходов позволил сделать вывод, что конкурентный потенциал оценивается скорее как совокупность элементов, характеризующих ресурсные возможности предприятия, и позволяющие формировать конкурентные преимущества, разрабатывать конкурентные стратегии на функциональном уровне иерархии стратегии развития или возможности повышения эффективности деятельности предприятий в условиях нестабильной экономики [1, 2, 3]. Отсутствие отраслевой привязки и единого мнения авторов относительно диагностики конкурентного потенциала свидетельствует о необходимости проведения дальнейших исследований в данном вопросе. И, как следствие, дискуссии вызывают методики диагностики конкурентного потенциала, используемые авторами в рамках рассмотренных научных подходов.

Цель статьи. Исследование теоретических аспектов формирования конкурентного потенциала предприятия и методов выбора эффективной стратегии формирования конкурентного потенциала.

Изложение основного материала исследования. В современной экономической литературе недостаточно обосновано определение и классификация стратегий формирования конкурентного потенциала предприятия, отсутствуют действенные механизмы их разработки и реализации, что обуславливает необходимость дальнейших исследований данной проблемы.

В отношении содержания и значения стратегического управления и стратегического планирования, как одного из этапов формирования стратегии конкурентного потенциала на предприятии, авторы современной экономической литературы придерживаются схожих позиций. Однако стоит отметить тот фактор, что процесс стратегического планирования является базой для разработки всех видов планов на предприятии [4], основой стратегического управления современным предприятием [5], наиболее перспективным способом организации управления

предприятием [6] и представляет собой набор действий и решений, которые ведут к разработке стратегий, предназначенных для обеспечения достижения целей организации или процесс разработки и выбора долгосрочных целей предприятия и путей их достижения [7], который позволяет увязать в единую систему его маркетинговую, проектную, производственную и финансовую деятельность.

Взаимосвязь стратегического планирования на предприятии с турбулентностью внешней среды отражает его рассмотрение как процесса разработки и поддержания стратегического равновесия между целями и возможностями предприятия в изменяющихся рыночных условиях [8], толкование стратегии как системы взаимосвязи с внешней средой.

Все перечисленные положения полностью применимы к процессу стратегического планирования конкурентного потенциала на предприятии. Поэтому, учитывая схожесть научных позиций, известность и разработанность концепции стратегического управления на предприятии, целесообразно определить стратегию формирования конкурентного потенциала как процесс разработки целей, стратегий планирования и использования конкурентного потенциала для долгосрочного удержания за счет конкурентных преимуществ желаемой конкурентной позиции предприятия на целевых рынках.

Данное определение отличается от существующих тем, что предполагает использование всех внешних и внутренних возможностей предприятия для создания конкурентных преимуществ на целевых рынках в долгосрочной перспективе.

Управление любым предприятием носит, бесспорно, целевой характер. Формирование целей, в том числе стратегических, рассматривается зарубежными авторами с точки зрения роста добавленной стоимости, повышения производительности труда, создания новых рабочих мест и, наконец, как обоснование роста доходов и получения прибыли. В настоящее время основой для выбора целевых ориентиров становится подход, основанный на знаниях, который аккумулирует увеличение отдачи трудовых затрат, рост конкурентного потенциала, обеспечивающего достижение и удержание желаемой рыночной позиции в длительном периоде с учетом динамичности внешней среды.

В рамках исследования следует обратить внимание на строительный комплекс Донецкой Народной Республики, как наиболее актуальную сферу производства современного государства.

На сегодняшний день эффективное функционирование строительного комплекса в ДНР сталкивается с рядом проблем внешнего и внутреннего характера, которые тормозят его активное развитие. Условное разделение представлено в таблице 1.

Таблица 1

Основные проблемы строительного комплекса ДНР

Группы проблем	Внешние	Внутренние
1. Финансовые	<ul style="list-style-type: none"> - недоступность источников финансирования строительства; - недостаточное инвестирование со стороны заинтересованных сторон; - отсутствие условий для прямого инвестирования 	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствие внутренних резервов финансирования; - низкая инвестиционная привлекательность
2. Экономико-технологические	<ul style="list-style-type: none"> - дефицит современных производственных мощностей; - нерациональное территориальное размещение производственных мощностей; - сроки подготовки разрешительной документации на строительство и отвод земли; - несовершенство системы ценообразования; - неразвитость инженерной инфраструктуры; - недостаточность обеспечения собственными стройматериалами; - разрушение производственной инфраструктуры 	<ul style="list-style-type: none"> - уровень износа производственных фондов составляет 6-70%; - отсутствие возможностей обновления основных средств; - снижение уровня качества строительных материалов; - использование устаревших и неэффективных технологий; - задержки, связанные с недостаточной подготовкой к экспертизе проектно-сметной документации; - высокие транспортные издержки
3. Кадровые	<ul style="list-style-type: none"> - отставание подготовки квалифицированных кадров от потребностей строительного комплекса; - несовершенство системы подбора персонала со стороны Центра Занятости и др. структур 	<ul style="list-style-type: none"> - снижение уровня квалифицированных работников; - низкая заинтересованность персонала в результатах труда; - недостаточный уровень заработной платы; - изменение возрастной структуры штатов предприятий

3. Политико-правовые	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточный уровень госгарантий и господдержки; - бюрократические препятствия на этапе проектно-подготовительной и сметной документации; - проблемы экспорта-импорта строительных материалов; - несовершенство законодательной базы 	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточная обеспеченность качественными строительными материалами, в т.ч. отечественного производства; - низкий уровень конкурентоспособности строительных материалов в связи с отсутствием международной сертификации
----------------------	--	--

Методика разработки и выбора стратегии формирования конкурентного потенциала осуществляется посредством реализации следующих процессов:

1. Обоснование стратегии на основе анализа внешнего и внутреннего конкурентного потенциала, целью которого является согласование стратегических метрических целевых карт [9] и базовых стратегий формирования конкурентного потенциала.

2. Критериальный анализ уровня предпочтительности выбранной стратегии, позволяющий установить обоснованность сделанного выбора.

3. Декомпозиция выбранной стратегии, предусматривающая формирование конкурентных преимуществ и формулирование функциональных тактик в соответствии со структурными элементами конкурентного потенциала.

4. Мониторинг, контроль и формирование аналитической базы результатов реализации стратегии, обеспечивающие создание информационного базиса для продолжения стратегического цикла.

Следует отметить, что одним из преимуществ предлагаемого подхода к выбору стратегии формированию конкурентного потенциала является отсутствие необходимости разрабатывать стратегические альтернативы, так как обоснование и выбор стратегии основан на результатах детального анализа внешнего и внутреннего конкурентного потенциала [9].

В настоящее время строительный комплекс Донецкой Народной Республики находится на пути повышения конкурентоспособности и внедрения новых механизмов и технологий, за счет вхождения в состав Российской Федерации. Что, в свою очередь, влечет за собой повышение уровня внутренней конкуренции регионального производства.

Выводы по выполненному исследованию и направление дальнейших разработок по данной проблеме. В результате

исследования были сделаны выводы о том, что разработки стратегий формирования конкурентного потенциала производственного предприятия в своей теоретической базе могут синтезировать положения концепций стратегического планирования, создания конкурентных преимуществ и конкурентного поведения. Решение выделенных проблем по внутреннему и внешнему характеру на целевых уровнях является залогом успешного развития строительного комплекса Донецкой Народной Республики и экономической ситуации в целом.

Список использованных источников

1. Ерохин, Д.В., Теоретические основы оценки конкурентного потенциала промышленной фирмы / Д.В. Ерохин, Д.В. Галушко. // Вестник Брянского государственного технического университета. – 2006. – № 4. – С. 76-81.
2. Чумак, Л.Ф. Оценка производственного потенциала как основа формирования стратегии развития предприятия / Л.Ф. Чумак, Е.С. Пархоменко // Бизнес-информ. – 2012. – № 1. – С. 107-109.
3. Забаева, М.Н. Оценка конкурентоспособности ресурсного потенциала строительного предприятия / М.Н. Забаева // Российское предпринимательство. – 2012. – № 19 (217). – С. 67-71
4. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер, К.Л. Келлер; 12-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 816 с.
5. Рябова, М.А. Стратегическое планирование - центральное место стратегического управления агропромышленным комплексом // Молодой ученый. – 2011. – №12. Т.1. – С. 184-188.
6. Баскаков, В.В. Стратегическое планирование на предприятиях оборонно-промышленного комплекса / В.В. Баскаков, С.А. Федосеев, А.Н. Фомин // Военная мысль. – 2015. – №4. – С. 28-35.
7. Наумов, А.В. Стратегическое планирование в вертикально-интегрированных компаниях / А.В. Наумов, Н.А. Яхудина // Российское предпринимательство. – 2012. – № 4 (202). – С. 56-64.
8. Петрушевская, В.В. Формирование методического подхода к оценке промышленного потенциала регионального

развития / В.В. Петрушевская, Н.С. Стружко // Управленческий учет. – 2023. – № 10. – С. 49-55

9. Грязева, М.С. Тенденции развития строительного комплекса в условиях конкурентной среды / М.С. Грязева // Обеспечение экономической безопасности и эффективности деятельности субъектов хозяйствования: монография / под общей редакцией В. В. Красновой. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонНУ», 2021. – С. 102-125.

УДК 338.43

DOI

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

САВЧЕНКО О.Ю.,

**аспирант кафедры теории управления и
государственного администрирования
ФГБОУ ВО «Донецкая академия
управления и государственной службы»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье рассмотрена матрица приоритизации по вариантам совершенствования механизмов обеспечения продовольственной безопасности. Определены основные направления цифровизации обеспечения продовольственной безопасности в Донецкой Народной Республике. Обоснована необходимость внедрения информационного центра для хранения, обработки и анализа поступающей информации, организации эффективного межотраслевого взаимодействия, организации функции планирования и контроля из деятельности всех компонентов влияющих на продовольственную безопасность, и как следствие принятие эффективных управленческих решений. Выявлены основные инструменты, рекомендованные при внедрении информационного центра для организации деятельности, планирования, контроля, осуществления эффективного межотраслевого взаимодействия, принятия качественных управленческих решений для достижения физической и экономической доступности продовольствия. Определена последовательность действий по оптимизации механизмов обеспечения продовольственной безопасности.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, механизмы обеспечения продовольственной безопасности, информатизация, информационная инфраструктура, цифровизация, физическая доступность продовольствия, экономическая доступность продовольствия, агропромышленный комплекс.

INFORMATIZATION OF PROCESSES OF ENSURING PHYSICAL AND ECONOMIC FOOD AVAILABILITY